

АЛЕКСАНДР БУЗГАЛИН – ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Георгий Борисович Клейнер¹

Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института Российской академии наук, заведующий кафедрой системного анализа в экономике Финансового университета при Правительстве РФ, заведующий кафедрой институциональной экономики Государственного университета управления, Москва, Россия (george.kleiner@inbox.ru)

Для цитирования: Клейнер Г.Б. Александр Бузгалин – человек на все времена // Вопросы политической экономии. 2023. № 4(36). С. 38-39.

Уход из жизни Александра Бузгалина – несомненно, событие безвременное. Однако жизнь Александра Бузгалина – событие всевременное, а сам Александр Владимирович принадлежит к числу тех, кого называют «человек на все времена».

Александр Бузгалин настолько эффективно использовал каждый день и даже каждый час своей жизни, что, казалось, существовал в разных точках разных пространств одновременно. В пространстве экономической теории он знал все и тем не менее от начала и до конца отдавал предпочтение марксистской политэкономии как непоколебимому стволу постоянно разрастающегося научного дерева. В лице А.В. Бузгалина мы имели счастье общаться с ученым, гармонично сочетавшим верность принципам избранной экономической парадигмы с открытостью по отношению к другим экономическим теориям и уважительным отношением к их представителям. Нисколько не преувеличивая, можно сказать, что Александр Бузгалин был образцовым ученым-экономистом.

Трудно переоценить роль А.В. Бузгалина и в пространстве обмена знаниями. А.В. Бузгалин был организатором публикации книг, издания журналов, проведения крупнейших российских и международных форумов. Каждое его выступление, каждая статья привлекали к себе внимание сотен и тысяч профессиональных экономистов и всех тех, кто интересуется жизнью экономики и общества. Студенты, аспиранты, докторанты были вовлечены А.В. Бузгалиным в водоворот экономических идей, процессов, событий. Александр Владимирович неизменно был ведущим в любом сообществе, идет ли речь об участниках конференции, профессиональной дискуссии или публичной дуэли между представителями противоположных течений экономической мысли. Он никогда не отказывался от спора, не уходил в тень, но и никогда не ожесточался, стремясь победить оппонента любой ценой. Он был объективен, точен и безупречно корректен в оценках научных трудов своих коллег и их самих. В этом плане мне особенно приятно, что одной из последних научных работ А.В. Бузгалина в соавторстве с О.В. Барашковой стала рецензия в журнале «Экономика и математические методы» (2023 г., № 4), на подготовленную коллек-

¹ © Клейнер Г.Б., 2023

тивом сотрудников ЦЭМИ РАН под моей редакцией монографию «Мезоэкономика России: стратегия разбега» (М.: ИД «Научная библиотека, 2022. 808 с.).

Я не могу вспомнить, когда познакомился с Александром Владимировичем. Мне кажется, что он был в моей жизни всегда. Практически все наиболее значимые события в моей жизни – программные выступления на масштабных конгрессах и форумах, публикация концептуальных статей и книг (здесь нельзя не упомянуть мировоззренческую в полном смысле монографию «Декоммерциализация экономики (социально-экономические предпосылки прогресса человеческого потенциала и технологической модернизации)») проходили с участием Александра Владимировича. Встречаясь с ним на выездных научных собраниях, я не раз убеждался в широте его натуры. Он чувствовал себя естественно и за банкетным столом, и на танцполе, и в совместных прогулках и заплывах.

По уровню интеллекта, доброте души и широте кругозора Александр Владимирович – это человек эпохи Возрождения. По месту в научной и общественной жизни России Александр Владимирович – человек на все времена.